

Equipo Conjunto sobre crímenes cometidos contra los migrantes en la ruta del Mediterráneo Central

**Antonio
MARTÍNEZ DE BAÑOS
MARTÍNEZ DE MORENTIN**

**Carlos
REDONDO GIL**

La experiencia de la Guardia Civil en actuaciones contra la inmigración irregular no se circunscribe en exclusividad las investigaciones y actuaciones operativas destinadas a evitar la acción de redes o mafias delictivas que tienen como origen los puntos de salida de inmigrantes ubicados en la parte occidental de África, sino que la participación en otros foros permite conocer otros flujos con destino Europa, sus modos de actuación y la tipología de las víctimas.

Ejemplo de esta actividad es la participación de la Guardia Civil

en el Equipo Conjunto sobre crímenes cometidos contra los migrantes en la ruta del Mediterráneo Central (*Joint Team on crimes against migrants on the Central Mediterranean Route*).

El mencionado mecanismo de cooperación surgió a raíz del fuerte incremento, desde 2013, de las salidas de embarcaciones con migrantes desde las costas libias hacia Europa, organizadas por redes criminales extremadamente violentas. Tras varios naufragios graves cerca de Italia, distintos países europeos comenzaron a explorar fórmulas de cooperación para actuar contra los principales actores criminales responsables del tráfico de migrantes desde el Cuerno de África, a través de Libia, hacia Europa.

En respuesta a estos hechos, el Equipo Conjunto quedó formal-

mente constituido en 2018, al amparo del artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (1), con participación inicial de autoridades policiales y judiciales de Italia, Países Bajos y Reino Unido. Posteriormente, en diciembre de 2023, se incorporaron formalmente España y la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (2), y en diciembre de 2025 se sumaron también autoridades judiciales y policiales alemanas. Europol, aunque no forma parte como socio firmante, desempeña un papel esencial a través de su *European Migrant Smuggling Centre* (3), aportando capacidades de análisis, coordinación e intercambio seguro de información operativa.

Durante su periodo de actividad, el Equipo ha destacado por ser un

Representantes institucionales y judiciales de los países participantes en el Joint Team against migration crimes posan tras la renovación del acuerdo de cooperación internacional (13 de diciembre de 2023), en el marco de la lucha contra las redes de tráfico de migrantes en la Ruta del Mediterráneo Central. Fuente: Netherlands Public Prosecution Service (4).

Rutas de tráfico de migrantes hacia España por el Mediterráneo occidental y la vía atlántica, con estimación de costes. Fuente: Europol, EMSC – 9th Annual Report 2025, p. 5.

mecanismo pionero de intercambio de inteligencia, centrado en individuos de alto valor estratégico y en las organizaciones criminales de las que forman parte, responsables de delitos graves relacionados con la migración en la ruta del Mediterráneo Central. Estos actores están vinculados a prácticas como extorsión, secuestro, trata de seres humanos, esclavitud, tortura, violaciones y otras formas de violencia extrema e inhumana contra los migrantes. En algunos casos, y según las informaciones recabadas hasta la fecha, los hechos investigados podrían llegar a ser constitutivos de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra.

El objetivo general de este Equipo Conjunto es acabar con la impunidad de los líderes de las redes violentas de tráfico de migrantes que operan en esta ruta, facilitando actuaciones legales orientadas tanto a la detención de sus miembros como a la desarticulación de sus modelos de negocio. Hasta el momento, esta cooperación ha contribuido a la apertura de nuevas investigaciones, a la emisión de órdenes internacionales de detención por parte de Italia y Países Bajos y al impulso de investigaciones en el ámbito de la Corte Penal Internacional.

La importancia de la lucha contra la inmigración irregular en este ámbito reside en que la misma se constituye como la etapa final de múltiples rutas migratorias que provienen de África Occidental, el Norte de África, el Sur de Asia y el Cuerno de África. En todo ello, Libia actúa como el nodo o punto de conexión central de todas estas rutas hacia Europa.

En base a la experiencia adquirida

a través de la participación en dicho foro, se habría constatado como los traficantes obligarían a los migrantes a llamar a sus familias para exigirles pagos por el viaje. Si la cantidad requerida no pudiera ser abonada, el inmigrante sería obligado a realizar trabajos forzados, bajo amenazas de muerte. En ocasiones, los migrantes son vendidos o intercambiados entre los propios traficantes.

Si finalmente pudieran realizar el pago, los migrantes son llevados a la costa y embarcados en botes frecuentemente precarios e inaptos para navegar, rumbo a Italia. Como consecuencia de ello, muchos inmigrantes en el mar, en el trayecto terrestre o dentro de los propios campamentos; aquellos que son interceptados suelen ser devueltos a los centros de detención, y los que logran llegar a Europa sufren de graves traumas físicos y psicológicos.

Como ejemplo especialmente ilustrativo de la relevancia del trabajo que realiza el Equipo conjunto, se destaca la *Operación PEARCE* (5). Esta investigación se centró en un individuo de origen eritreo, considerado uno de los máximos responsables del tráfico de migrantes, principalmente eritreos, desde Libia hacia Europa, y fuertemente implicado en secuestros, torturas, extorsiones, violaciones y explotación sistemática de migrantes.

El trabajo realizado, como se ha revelado posteriormente en el juicio, permitió revelar el funcionamiento de esta organización criminal, que contaba con un antiguo complejo agrícola en la localidad libia de *Bani Walid*, donde los migrantes eran retenidos como rehenes en condiciones infrahumanas.

En base a los testimonios de las propias víctimas, las condiciones de hacinamiento, inanición, enfermedades y brutales torturas eran inhumanas. Los traficantes golpeaban a los cautivos mientras estos eran obligados a llamar a sus familias en Europa para exigirles rescates de miles de dólares a cambio de dejarlos continuar su viaje hacia la costa. Además de las agresiones físicas, se documentaron múltiples casos de abusos sexuales sistemáticos contra las mujeres retenidas en los almacenes.

El líder de la trama fue detenido en Etiopía en marzo de 2020 y posteriormente extraditado a Países Bajos en 2022, habiéndose celebrado el juicio recientemente ante el tribunal de Zwolle, que le ha impuesto una pena de 20 años de prisión (6). Este proceso judicial es pionero en Europa, ya que es el primero que examina y juzga en un sistema judicial nacional europeo toda la ruta migratoria desde el Cuerno de África hasta Europa, y fue impulsado gracias a las denuncias de ciudadanos eritreos residentes en territorio neerlandés que fueron extorsionados por esta red.

Cabe destacar, por último, que, dada la relevancia del asunto, el mismo ha sido incluso citado públicamente como referencia por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la II Conferencia Internacional de la *Global Alliance to Counter Migrant Smuggling* (7).

REFERENCIAS

- (1) <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>
- (2) <https://www.prosecutionservice.nl/latest/news/2023/12/15/cooperation-joint-team-against-migration-crimes-on-central-mediterranean-route-extended>
- (3) <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/migrant-smuggling>
- (4) Vid. Nota al pie 2 Image: © Netherlands Public Prosecution Service / Netherlands Public Prosecution Service
- (5) <https://www.spiegel.de/international/world/brutality-in-the-desert-a-notorious-human-trafficker-on-trial-in-the-netherlands-a-ee613b99-7bf6-4650-ac20-a5250cdb0067>
- (6) <https://www.justiceinfo.net/en/151860-extraordinary-trial-human-trafficker-walid.html>
- (7) https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/irregular-migration-and-return/2025-international-conference-global-alliance-counter-migrant-smuggling_en